

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 534 sahifa,
12-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktab o'quvchilarining musiqiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	10
<i>Abilov Muslim Normuxammadovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati.....	14
<i>Bolqiyev Axmad</i>	
Jamiyat muhitida radikalizmning oldini olishga qaratilgan uzluksiz profilaktika tizimini yaratish	17
<i>Axmedova Iroda Shaxitbekovna</i>	
Inklyuziv ta'lim va gospital pedagogikani rivojlantirishda pedagogning tashkilotchilik madaniyati: nazariy va amaliy aspektlar	22
<i>Djabborov Ma'sud Bahriddinovich, Arolova Zarina Lochin qizi</i>	
Developing Sociolinguistic Competence in Intensive Teaching of Foreign Languages to Adults	28
<i>G. R. Tolibova</i>	
Языковая выразительность и художественный мир сказки "Муха-Цокотуха"	31
<i>Garifullina Alsu Robert qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nasriy asarlarni o'qitish	35
<i>Ibodullayeva Madina Muzaffar qizi</i>	
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda nutq faoliyatining yuzaga kelish xususiyatlari	38
<i>Ibroximova Fotimaxon Qobiljon qizi</i>	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni fuqarolik hayotiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasining nazariy-metodologik tahlili (CTP dasturi misolida).....	42
<i>Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv motivatsiyasini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish yo'llari	47
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna, Ismoilova Mohinur Faxriddin qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	52
<i>Mamanazar Djumayev</i>	
Turli vazn toifalaridagi dzyudochilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish	61
<i>I. B. Matmuratova</i>	
Maktabgacha ta'limda xalqaro monitoring va baholash dasturlarining o'rni	65
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarning intellektuallik koeffitsientini rivojlantirish va zamonaviy ko'nikmalarini shakllantirish	69
<i>Normamatova Sevinch Asror qizi</i>	
Ona tilidan o'quvchilarning pragmatik kompetensiyasining rivojlanganlik darajasini aniqlash mezonlari.....	73
<i>Oloqova O'g'iljon Mamanazarovna</i>	
Oliy ta'limda adaptiv raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish modeli ...	77
<i>Quchqarova Dilnovoz Shaymaxammad qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini autentik videomateriallar asosida rivojlantirish metodikasi	81
<i>Qurbonova Shalola Ilhomiddinovna</i>	
Jadid ma'rifatparvarlari pedagogik merosini tadqiq etishning zamonaviy ijtimoiy-pedagogik ahamiyati	84
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini xalqaro baholash dasturlari asosida rivojlantirish	88
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Development of Students' Artistic Taste and Aesthetic Education as a Pedagogical Problem.....	91
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
O'smirlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning pedagogik imkoniyatlari...	95
<i>Umarov Qobiljon</i>	

Ta'lim va tarbiya tizimida falsafiy yondashuvning pedagogik asoslari	98
Umurov Sharif Rajabovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlariga oid mashg'ulotlar ustida ishlash	102
Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi	
Методические основы развития критического мышления обучающихся при изучении информационных технологий в условиях использования искусственного интеллекта	106
Панжиева Назолат Норматомовна	
Динамика морфологической системы современного русского языка в условиях цифровизации	111
Тураева Дилфуза Даминовна	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri	116
Abdug'aniyeva Saodat Shuhrat qizi	
Blended Learning Pedagogy in University EFL Writing Courses: Effects on Linguistic Accuracy and Learner Autonomy	120
Inomidinova Dildorxon Ikramovna	
O'smirlik davrida psixologik rivojlanishning muhim jihatlari va uning determinantlari.....	125
M. S. Usmonova	
The Relationship Between Grammar Knowledge and Writing Proficiency in EFL Learners	130
Tahirova Shaxribonu	
Особенности интерпретации юридических терминов в медиатекстах.....	139
Хамидова Нигора Тулкуновна	
Sportchilarning ijtimoiy moslashuvida murabbiy shaxsining roli	142
Akbarova Maloxatoyimposhsha Saidto'ra qizi	
Raqamli asrda yoshlarning media savodxonligi: ingliz tili og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda vlog yuritishning o'rni.....	146
Akramova Yulduz Farxadovna, To'rayeva Maftuna Ravshanovna	
Naqshbandiya ta'limotida psixospiroital paradigmalarning mohiyati	151
Ashurova Gulru	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarining hamkorlikdagi o'quv faoliyatini monitoring qilish mexanizmlari.....	154
Bekmuratov Qadirbergen Quwanishbaevich	
Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini takomillashtirish.....	158
Hotamov Lochinbek Uktam o'g'li	
Improving Speaking Skills Through Authentic Videos Abstract	162
Imamaliyeva Gulnoza Ulug'bekovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi (pedagogik ritorika fani misolida).....	168
Ismoilov Muhammadkarim Miraxmat o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ universal o'quv faoliyatlarini rivojlantirishning texnologik asoslari (2-sinf rus tili darslari misolida)	170
Jabborova Muslima Toxirovna	
Pedagogik amaliyot jarayonida talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning innovatsion mexanizmlari	175
Karimova Barno Ergashevna	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	178
Mamanazar Djumayev	
Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning pedagogik-didaktik asoslari	187
Maxmudova Gulchiroy G'anisherovna	
Regbi mashg'ulotlari jarayonida talabalarining tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning differensial metodikasi	191
Nematov Bahodirbek Baxtiyor o'g'li	
Oila muhitida siblinglararo munosabatlarda psixologik manipulyatsiyaning namoyon bo'lish xususiyatlari...	195
Nishanova Zulfizar Yashin qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashning hozirgi holati hamda innovatsion ta'lim texnologiyalari va tpack yondashuvi asosida pedagogik shart-sharoitlarni takomillashtirish	199
<i>Nozimabonu Tojiboyeva</i>	
Agressiv xulqning ijtimoiy-psixologik determinantlari.....	204
<i>O'ktamova Shohida Odilbek qizi</i>	
Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishning pedagogik afzalliklari va xavflari.....	209
<i>Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li</i>	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirining ekonometrik-statistik tadqiqi	214
<i>Boymatova Dildora Olim qizi, Toshaliyeva Saodat Toxirovna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga tovush yo'nalishini aniqlashtirish metodikasi.....	218
<i>Haydarov Islomjon Hatamjon o'g'li</i>	
Bolalar folklori asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	222
<i>Jo'raboyeva Mushtariy Jamoldin qizi</i>	
O'zbekistonda maktab ta'limida o'quvchilarning kasbiy salohiyatini aniqlashda sun'iy intellektdan foydalanish	228
<i>Karimova Sarvinoz Hojiqurbonovna</i>	
Aqli zaif bolalarning so'zlashuv nutqiga qo'yiladigan talablar	233
<i>N. S. Mirbabayeva</i>	
Oliy ta'lim muassasasida ta'lim va tarbiya berish metodlari	237
<i>Kamalov Rustam Azizovich</i>	
Bo'lajak logopedlarni tayyorlashda pedagogik mahoratini rivojlantirish xususiyatlari.....	241
<i>Shamsiyeva Sevara Yusupovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani rivojlantirishda loyihaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	244
<i>Tangirqulov Elmurod Aliyarovich</i>	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanish	248
<i>Toshtemirova Sarvinoz Obidovna</i>	
Shaxsning ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganligi guruhviy jipslikni belgilovchi individual omil sifatida	251
<i>Turayev Nurmuhammad Alibek Fozil o'g'li</i>	
Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish (aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar misolida).....	254
<i>G'ofurova Umida O'tkirbek qizi</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Creating Interactive Methods in English.....	258
<i>Urozboyeva Mavluda Shukurlo qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	262
<i>Xalikova Xurshida Abdullayevna</i>	
Suv ekotizimlarida turlar sonining kamayishini eDNA metabarkoding orqali aniqlash va uning oziq-ovqat xavfsizligidagi ahamiyati.....	267
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Izzatilloeva Umida Kamolovna</i>	
Asalarilar sonining kamayishi va global ekologik xavf	272
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Sayfulloyeva Dilnura Samandarovna</i>	
Enhancing A2 Learners' English Speaking Skills Through Short Stories With Structured Question-and-Answer Activities.....	276
<i>Xudoyberdiyeva G. Sh.</i>	
Кризис интеллигента и поиск смысла жизни в русской и мировой прозе XX Века: сравнительный анализ романов "Обломов" (И. Гончаров) и "Великий гатсби" (Ф. С. Фицджеральд) ..	280
<i>Аманова А. А., Саттарова М.</i>	
Понятие профессиональной ориентации и ее педагогическая сущность	285
<i>Каримова Наргиза Абдугафуровна</i>	
Talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirishning pedagogik shartlari	289
<i>Toxirov Feruz Jamoliddinovich</i>	

Maktab ta'lim tizimida STEAM yondashuvini joriy etishda loyiha boshqaruvining roli va samaradorligi	293
<i>Avalboyeva Mavluda Abdumalikovna</i>	
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning innovatsion mexanizmlari	300
<i>Xodjayeva Matlyuba Rustamovna</i>	
Biologiya darslarida interaktiv metodlar orqali o'quvchilarning tanqidiy va kreativ fikrlashini rivojlantirish	304
<i>Hayitov Abdurasul Eshdavlatovich, Anvarjonova Odinxon Xayrullo qizi, Rahimova Fazilat Akrom qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida tabiiy fanlarga doir bilimlarni shakllantirish	309
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Eshonqulova Uralbuvish Fayzullayevna</i>	
Brayl sistemasidagi boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda interfaol uslublardan foydalanish	312
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Jo'raqulova Sharofat Baxtiyorovna</i>	
Метод параллельного переноса при делении угла с недоступной вершиной	315
<i>Эсонов Мунавваржон Мукумжонович</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida geometrik masalalarni yechish	318
<i>Sobirova Dinora Umidjon qizi</i>	
O'zbekistonda raqamli jamiyat sharoitida internetdan foydalanish savodxonligini oshirish muammolari va yechimlari	323
<i>Boboqulova Dildora Xolmamat qizi</i>	
Saida Sherahmad qizi hayoti va faoliyatida jadid ayollar ta'limiy qarashlarining namoyon bo'lishi	326
<i>Ergashova Mehriniso Husniddin qizi</i>	
Formation of Environmental Protection and "Green" Economy Concepts among School-Age Youth	329
<i>Kholmominova Oygul Jumayevna</i>	
Boshlang'ich sinf darslarining samaradorligini oshiruvchi interfaol metodlar va ularning ahamiyati	333
<i>Mavlonova Mohlaroyim Nurmat qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish	338
<i>Raximova Muniraxon Iloxomovna</i>	
XX asrning boshlarida Buxoroda jadidchilik harakati asoschilarining ta'lim-tarbiyaga qo'shgan hissasi	342
<i>Safarova Gulzoda Ismoilovna</i>	
O'smirlarda agressiv holatlar va deviant xulq-atvorning psixologik xususiyatlari	346
<i>Shaymardanova Nargiza Maxmanaxarovna</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlarida sportchilarning musobaqaoldi psixologik tayyorgarligini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	349
<i>Yigitaliyev Abubakir Farxodjon o'g'li</i>	
Shaxs rivojlanishida motivlarning ahamiyati: psixologik tahlil	354
<i>Sh. Mirabdullayeva</i>	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	359
<i>Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li</i>	
Bo'linishga doir olimpiada masalalarini yechish metodikasi va ularning ilmiy-amaliy tahlili	365
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarda anonimlikni vujudga kelish omillari	369
<i>Abdullayeva Dilnoza Qurbonbek qizi</i>	
Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	374
<i>Abdurazaqov Fazliddin Abdunabiyevich</i>	
Bosma ommaviy axborot vositalarida ommaviy sportni keng targ'ib qilishning pedagogik va ijtimoiy ahamiyati	379
<i>Abdusalomov Doniyor Rustam o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik faoliyatga tayyorlash pedagogik muammo sifatida	383
<i>Ali Tursaotov</i>	
Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning sanogen refleksiyani rivojlantirishga doir pedagogik imkoniyatlari	388
<i>Ismailov Murodulla Kaxramonovich</i>	

Bo'lajak tarbiyachilarning alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarda ijtimoiy intellektni rivojlantirishga kasbiy tayyorgarligini shakllantirish	395
<i>Madjitova Sitora Sobit kizi</i>	
Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv	399
<i>Umbarova Nasiba Xolboy qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarning media va axborot kompetensiyalarini rivojlantirish omillari	402
<i>Ummatov Baxtiyor</i>	
Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati	407
<i>Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboyev Navruz Ilhombek o'g'li</i>	
Ta'lim tizimida gender tengligi.....	410
<i>Nazarova Malohat Axmedovna, Sayfiddinova Barno, Axmedova Nasiba</i>	
Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalarini qo'llashning mazmun-mohiyati.....	414
<i>Odilova Mahfuza Ochilovna</i>	
Koxlear implantli bolalarni inklyuziv ta'limga tayyorlashda ota-ona va surdopedagog hamkorligini rivojlantirish texnologiyasi.....	418
<i>Rahimova Nargiza Alisherovna</i>	
O'zbek tili darslarida milliy kontentga asoslangan matnlarni tanlash tamoyillari	421
<i>Saparbayeva Indira Shadibekovna</i>	
Autizm sindromi - o'rganilish tarixi va zamonaviy metodikalar tahlili	424
<i>Jo'rayeva Sayyora Axmadjon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida o'quv-tarbiya jarayonini interaktiv metodlar asosida takomillashtirish	428
<i>Sharafutdinova Durдона Akmelevna, Niyazova Umida Shomansurovna</i>	
Tabiat bilan tanishtirishda turli metodlarni qo'llash va tabiat bilan tanishtirishning pedagogik ahamiyati	433
<i>Xalmatov Misliiddin Muxammadovich</i>	
Kommunikativ qobiliyat tushunchasining psixologik mazmuni	437
<i>Yuldasheva Mahliyo Bahtiyorovna</i>	
Biotexnologiya fanini o'qitishning zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuvlari	443
<i>Moxigul Muydin qizi Burxanova</i>	
Культура речи медицинского работника	447
<i>Рузметова Наргиза Ахмедовна</i>	
Образ города как пространства памяти и идентичности в прозе дины рубиной.....	454
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Назаров Бехруз, Фарходов Диёрбек, Бурибайев Нодир</i>	
Rang konseptlarining lingvomadaniy tabiati va pedagogik ahamiyati: nazariy asoslar	457
<i>Arabova Gulnur Yuzboy qizi</i>	
Типология трудностей формирования навыков иноязычного говорения в начальной школе.....	461
<i>Огай Мукаддасхон Халваевна</i>	
Kasbiy so'nish jarayonining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	468
<i>A'zamova Sarvinoz Aftandil qizi</i>	
Значение интегративного психолингвистического тренинга в процессе усвоения речи в психолингвистике.....	477
<i>Ахмедов Шавкат Асадиллоевич</i>	
Absolyut va nisbiy vaqt tushunchalarining lingvistik mohiyati va farqlanish mezonlari.....	482
<i>Anvarov Abdulhamid Almaljon o'g'li</i>	
Xorij tadqiqotlarida zamonaviy oila transformatsiyasida farzandlar taraqqiyotining ijtimoiy-psixologik asoslari	486
<i>Bo'riyeva Mahbuba Shavkatovna</i>	
The role of instructional scaffolding in developing critical thinking skills among EFL University students.....	490
<i>Ergasheva Fayoza Bahodir qizi, Shukurova Gulchinoy G'ulomovna</i>	
Sun'iy intellekt va kengaytirilgan/virtual haqiqat texnologiyalari integratsiyasi asosida ekologik ta'limni shaxsiylashtirish: metodologik yondashuv va istiqbollar.....	495
<i>Maxmudov AbdIQodir Yusupovich</i>	

Adabiyot darsliklari uchun yangi o'zbek adabiyoti namunalarini saralashning ilmiy-metodik asoslari.....	500
<i>Musaboyeva Zulfira Iqboljon qizi</i>	
Tabiiy fanlarni o'qitishda uch o'lchamli vizualizatsiyalarning boshlang'ich ta'limdagi ahamiyati.....	505
<i>Nabijonova Feruza Valijon qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi monolingval va bilingval o'quvchilarning temperament xususiyatlari.....	508
<i>Pulatova Gulnoza Murodilovna</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'lim yo'nalishini joriy qilinishi va prinsiplarga asoslanganligi.....	512
<i>Rasulova Mastura Adilovna, Narxolova Farangiz Umidjon qizi</i>	
Pedagogical Foundations for Developing Competencies in Organizing Practical Classes in Zoology Among Pre-Service Biology Teachers	516
<i>Saidova Dilnavoz Bakturdiyevna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirishda fasilitatorlikning amaliy tatbig'i	521
<i>Saydulloyeva Shoxsanam Mashrafjonovna</i>	
Ingliz tilini o'qitishda lingvomadaniy kompetensiyani shakllantirishning konseptual-metodologik modeli	525
<i>Sherbekova Madinabonu Shavkat qizi</i>	
Talabalardagi aqliy qobiliyatlar kasbiy muvaffaqiyatning asosi sifatida	530
<i>Usmonov Sherzod Axmadjonovich, Raxmonov Sa'natjon Baxtiyorovich</i>	

TALABALARDAGI AQLIY QOBILIYATLAR KASBIY MUVAFFAQIYATNING ASOSI SIFATIDA

Usmonov Sherzod Axmadjonovich

FarDU psixologiya kafedrası dotsenti
psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)

Raxmonov Sa'natjon Baxtiyorovich

FarDU psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada talabalarning aqliy qobiliyatlari ularning kasbiy muvaffaqiyatini ta'minlovchi muhim omillardan biri sifatida tahlil qilingan. Mavzu doirasida aqliy qobiliyatlarning nazariy va psixologik asoslari yoritilib, ushbu muammoni tadqiq etgan psixolog olimlarning ilmiy qarashlari ko'rib chiqilgan.

Shuningdek, talabalarning aqliy qobiliyatlari namoyon bo'lishida muhim o'rin tutuvchi donolik, zehnlilik, kreativlik, tashkilotchilik, savodxonlik va kirishimlilik kabi shaxsiy sifatlarning mazmun-mohiyati hamda ularning kasbiy faoliyatdagi ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: aqliy qobiliyat, kasbiy muvaffaqiyat, donolik, zehnlilik, kreativlik, tashkilotchilik, savodxonlik, kirishimlilik, talaba shaxsi, intellektual rivojlanish.

Abstract: This article examines students' intellectual abilities as one of the key factors contributing to their professional success. The theoretical and psychological foundations of intellectual abilities are discussed, and the scientific views of psychologists who have studied this issue are analyzed.

Particular attention is paid to personal qualities that play a leading role in the manifestation of students' intellectual abilities, including wisdom, intelligence, creativity, organizational skills, literacy, and sociability. The significance of these qualities for professional activity is also revealed.

Key words: intellectual abilities, professional success, wisdom, intelligence, creativity, organizational skills, literacy, sociability, student personality, intellectual development.

Аннотация: В данной статье интеллектуальные способности студентов рассматриваются как один из важнейших факторов, обеспечивающих их профессиональную успешность. Освещены теоретические и психологические основы интеллектуальных способностей, а также проанализированы научные взгляды психологов, исследовавших данную проблему.

Особое внимание уделено личностным качествам, играющим ведущую роль в проявлении интеллектуальных способностей студентов, таким как мудрость, сообразительность, креативность, организованность, грамотность и коммуникабельность, а также раскрыто их значение в профессиональной деятельности.

Ключевые слова: интеллектуальные способности, профессиональная успешность, мудрость, сообразительность, креативность, организованность, грамотность, коммуникабельность, личность студента, интеллектуальное развитие.

KIRISH

Intellektual salohiyat, qobiliyat, ijodkorlik va bilimdonlik kategoriyalari davlat iqtisodiyoti, taraqqiyoti, kelajagi hamda boshqa mamlakatlar orasidagi yuqori reytingini ta'minlashda, uning rivojiga ta'sir etuvchi eng muhim omillardan hisoblanadi. Globallashuv davrida "... yuqori aqliy qobiliyatli yoshlarni aniqlash, ularni tizimli dastur yordamida qo'llab-quvvatlash"ga ustuvorlik berish orqali ma'naviy-axloqiy va kasbiy jihatdan barkamol shaxsni shakllantirish, o'z Vatani va egallagan kasbi bilan faxrlanish tuyg'usini tarkib toptirish masalalari dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Bu borada yoshlarning indikator ko'rsatkichi sifatida kasbiy muvaffaqiyati va salohiyatini aqliy-intellektual mezonlar orqali belgilash, shaxsning yaratuvchanligi, iqtidori, iste'dodi va talantini jamiyatning strategik zaxirasi sifatida e'tirof etish bilan bog'liq muammolarni o'rganish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Respublikamizda so'nggi yillarda istiqbolli yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning iqtidorini ro'yobga chiqarish, ilmiy-tadqiqot va innovatsion faoliyatini samarali yo'lga qo'yish uchun zarur huquqiy-me'yoriy asoslar yaratildi hamda "... jismonan sog'lom, ruhan va aqlan rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, Vatanga sodiq, qat'iy hayotiy nuqtai nazarga ega yoshlarni tarbiyalash ishida ... yosh avlodning ijodiy va intellektual salohiyatini qo'llab-quvvatlash va ro'yobga chiqarish..." vazifalari belgilandi. Bu esa talabalar qobiliyatlarini aniqlash orqali ularning kasbiy muvaffaqiyati va yo'nalishini belgilashni ilmiy jihatdan o'rganish uchun yetarli asos bo'la oladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Biz olib borgan tadqiqot davomida yuqori intellektual salohiyatga ega bo'lgan yoshlarni saralash maqsadida Farg'ona davlat universitetining 190 nafar talabasi "Zehn" testlari majmuasidan o'tkazildi. Tajribada olingan natijalarga ko'ra, har bir sinaluvchi uchun verbal va noverbal testlar bo'yicha umumiy intellekt koeffitsiyenti ko'rsatkichlari hisoblandi. Har bir sinaluvchining "Zehn" testlari majmuasidan to'plagan ballari qayta ishlanib, yosh va jinsning o'rtacha darajasini ifodalovchi standart normalar bilan taqqoslandi hamda intellekt koeffitsiyenti ko'rsatkichlari aniqlandi. Tadqiqotimizda ishtirok etgan sinaluvchilarning "Zehn" testlari majmuasi ko'rsatkichlari bo'yicha taqsimoti quyidagi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval: "Zehn" testlar to'plamining chastotali tahlili (n=190)

	Verbal test bo'yicha	Noverbal test bo'yicha	Verbal test bo'yicha foizi	Noverbal test bo'yicha foizi
69 balldan past	7	5	3,7	2,6
70 balldan 84 ballgacha	18	5	9,5	2,6
85 balldan 99 ballgacha	52	25	27,3	13,2
100 balldan 114 ballgacha	72	80	37,9	42,1
115 balldan 129 ballgacha	40	72	21,1	37,9
130 balldan yuqori	1	3	0,5	1,6
jami:	190	190	100	100

Ushbu jadvaldan ko'rish mumkinki, "Zehn" testlarida ishtirok etgan sinaluvchilar har bir guruhning "yulduzi" sifatida saralangan bo'lib, ularning natijalari ham yuqori ko'rsatkichlarga ega. Verbal test bo'yicha 99 intellekt ko'rsatkichidan past natija umumiy ishtirokchilarning 40,5 foizini tashkil qilgan bo'lsa, 59,5 foizi 100 intellekt koeffitsiyentidan yuqori natijani qayd etgan.

Noverbal test bo'yicha esa 99 intellekt ko'rsatkichidan past natija umumiy ishtirokchilarning 18,4 foizini tashkil qilgan bo'lsa, 81,6 foizi 100 intellekt koeffitsiyentidan yuqori natijani ko'rsatgan.

"Zehn" testlari majmuasining har ikkala qismidan ham 100 balldan 115 ballgacha intellekt koeffitsiyenti ko'rsatkichiga ega bo'lganlar soni 31 nafarni tashkil etib, bu umumiy ishtirokchilar sonining 16,3 foiziga tengdir. Yuqorida ta'kidlanganidek, bunday kishilar jamiyatning oqil va fozil vakillari sifatida qaraladi. Ular o'z kasbida barqaror faoliyat yurita oladigan, ishonchli insonlar sifatida tan olinib, ijtimoiy muhitdagi qiyinchiliklarni tahlil qilish va ularga oqilona yechim topish qobiliyatiga ega bo'ladilar.

"Zehn" testlari majmuasining har ikkala qismidan ham 100 balldan yuqori intellekt koeffitsiyenti ko'rsatkichiga ega bo'lib, noverbal qismi 115 balldan yuqori natija ko'rsatganlar soni 35 nafarni tashkil etib, bu umumiy ishtirokchilar sonining 18,4 foiziga teng bo'ldi. Bunday insonlar keng dunyoqarashga ega, o'z ishining ustasi, ijtimoiy faol va hushyor shaxslar hisoblanadi. Ulardan yaxshi rahbar, ilmiy tashkilotchi, malakali ustoz hamda o'z ishiga sidqidildan yondashadigan pedagoglar yetishib chiqishi mumkin.

"Zehn" testlari majmuasining har ikkala qismidan ham 100 balldan yuqori intellekt koeffitsiyenti ko'rsatkichiga ega bo'lib, verbal qismi 115 balldan yuqori natija ko'rsatganlar soni 14 nafarni tashkil etdi, bu esa umumiy ishtirokchilar sonining 7,4 foiziga tengdir. Ushbu ko'rsatkichga ega bo'lgan sinaluvchilarni ko'proq ilmiy-tahliliy faoliyatga jalb qilish orqali yuqori natijalarga erishish mumkin. Chunki bunday insonlar shoshilmasdan, chuqur o'ylab bajariladigan, tor ixtisoslashgan, ammo chuqur tahlil talab qiladigan ilmiy-tadqiqot yo'nalishlarida yuqori natijalarga erisha oladilar.

"Zehn" testlari majmuasining har ikkala qismidan ham 115 balldan yuqori intellekt koeffitsiyenti ko'rsatkichiga ega bo'lganlar soni 11 nafarni tashkil etdi, bu esa umumiy ishtirokchilar sonining 5,8 foiziga tengdir. Ushbu ko'rsatkichga ega bo'lgan sinaluvchilar o'tkir zehnlari va yuqori aqliy imkoniyatlarga ega shaxslar hisoblanadi. Shu bois ularga rahbariyat va jamiyat tomonidan imkon qadar qulay sharoitlar yaratilib, ularga ishonch bildirilishi maqsadga muvofiqdir, chunki ular iste'dodli insonlardir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Noverbal va verbal zakovatning mazmun jihatlarini e'tiborga olib ta'kidlash kerakki, noverbal intellekt, ya'ni fazoviy tafakkur, mantiqiy shakllarni tasavvur eta olish va tushuna bilish qobiliyatini aks ettiradi. Til qobiliyatlari hamda nutq orqali mantiqiy mulohaza yurita olish imkoniyatlari, shubhasiz, barcha qobiliyatlar kabi dastlab tug'ma xususiyatlar asosida yuzaga keladi. Biroq nutqiy qobiliyatlar bilan bog'liq bo'lgan verbal intellektning rivojlanishida ijtimoiy muhitning ahamiyatini inkor etib bo'lmaydi. Chunki har bir shaxsning kamol topishida atrofdegilar bilan amalga oshiriladigan nutqiy muloqotlarning o'rni beqiyosdir. Bundan xulosa qilish mumkinki, ijtimoiy muhit saviyasi verbal intellekt darajasining o'sishida asosiy omil sifatida namoyon bo'lib, shaxsning ijtimoiy-madaniy rivojlanganlik darajasini ifodalaydi.

Ushbu ikki ko'rsatkich orasidagi munosabatlarni statistik tahlil qilganimizda, ular aqliy zakovatning ikki xil yo'nalishini ifodalashiga qaramay, ular o'rtasida yuqori darajadagi musbat korrelyatsion bog'liqlik mavjudligi aniqlandi ($r=0,29$; $p<0,001$; $n=190$). Demak, verbal va noverbal intellekt umumiy aqliy salohiyat hamda shaxsning ichki imkoniyatlarini aniqlashda bir-birini to'ldiruvchi omillar sifatida namoyon bo'ladi.

Verbal va noverbal testlar bo'yicha olingan natijalarning jinslar kesimidagi taqsimotini ko'radigan bo'lsak, ular quyidagi 2- va 3-jadvallarda o'z aksini topgan.

2-jadval: "Zehn" testlar to'plamining jinslar bo'yicha chastotali tahlili

Darajalar	Verbal test bo'yicha				Farq
	Erkak		Ayol		
	N	%	n	%	
69 balldan past	5	5,4	2	2,1	3,3
70 balldan 84 ballgacha	11	11,8	7	7,2	4,6
85 balldan 100 ballgacha	24	25,8	28	28,9	-3,1
101 balldan 114 ballgacha	41	44,1	31	31,9	12,2
115 balldan 129 ballgacha	11	11,8	29	29,9	-18,1
130 balldan yuqori	1	1,1		0	1,1
Sinaluvchilar soni	93	100	97	100	

+ erkaklar ustunligi; - ayollar ustunligi

Verbal test bo'yicha olingan natijalarni jinslar kesimida tahlil qilganimizda, ular orasida statistik jihatdan ishonchli farq aniqlanmadi (verbal test bo'yicha $t=1,6$; $p>0,05$; $df=188$). Biroq sinaluvchilardan olingan natijalarni foizlar hisobida ko'rib chiqadigan bo'lsak, verbal test bo'yicha 69 balldan past intellekt koeffitsiyenti ko'rsatkichiga ega bo'lgan sinaluvchilar orasida erkaklar ayollarga nisbatan 3,3 foizga ko'proq ekanligi aniqlandi. 70 balldan 84 ballgacha intellekt koeffitsiyenti ko'rsatkichiga ega bo'lgan sinaluvchilar orasida ham erkaklar ayollardan 4,6 foizga ko'proqni tashkil etdi.

85 balldan 100 ballgacha intellekt koeffitsiyenti ko'rsatkichiga ega bo'lgan sinaluvchilar orasida esa ayollar erkaklardan 3,1 foizga ko'proqni tashkil qildi. 101 balldan 114 ballgacha bo'lgan intellekt koeffitsiyenti ko'rsatkichiga ega sinaluvchilar orasida erkaklar ayollardan 12,2 foizga ustunlik qildi.

115 balldan 129 ballgacha intellekt koeffitsiyenti ko'rsatkichiga ega bo'lgan sinaluvchilar orasida verbal test natijalari bo'yicha ayollar erkaklardan 18,1 foizga yuqori ko'rsatkichga ega bo'ldi. 130 balldan yuqori intellekt koeffitsiyentiga ega bo'lgan sinaluvchilar verbal test bo'yicha erkaklarda 1 nafarni tashkil etdi. Ayollar orasida esa bunday ko'rsatkichga ega sinaluvchilar aniqlanmadi.

Ushbu natijalardan ko'rish mumkinki, verbal test bo'yicha o'rtacha intellekt darajasidan past ko'rsatkichlarga ega bo'lganlar orasida erkaklar ko'pchilikni tashkil etadi. O'rtacha intellekt darajasidan yuqori ko'rsatkichlar bo'yicha esa ayollar ustunlikka ega. Demak, verbal intellekt bo'yicha ayollar nisbatan ustunlikka ega ekanligi kuzatiladi.

3-jadval: "Zehn" testlar to'plamining jinslar bo'yicha chastotali tahlili

Darajalar	Noverbal test bo'yicha				Farq
	Erkak		Ayol		
	N	%	n	%	
69 balldan past	4	4,3	1	1,1	3,2
70 balldan 84 ballgacha	1	1,1	4	4,1	-3
85 balldan 100 ballgacha	15	16,1	10	10,3	5,8
101 balldan 114 ballgacha	37	39,8	43	44,3	-4,5
115 balldan 129 ballgacha	35	37,6	37	38,1	-0,5
130 balldan yuqori	1	1,1	2	2,1	-1
Sinaluvchilar soni	93	100	97	100	

+ erkak ustunligi; - ayol ustunligi

TAHLIL VA NATIJALAR

Noverbal test bo'yicha olingan natijalarni jinslar kesimida tahlil qilganimizda, ular orasida ham statistik jihatdan ishonchli farq aniqlanmadi (noverbal test bo'yicha $t=0,72$; $p>0,05$; $df=188$). Ushbu natijalarni foizlar hisobida ko'rib chiqadigan bo'lsak, 69 balldan past intellekt ko'rsatkichiga ega bo'lgan sinaluvchilar orasida erkaklar ayollarga nisbatan 3,2 foizga ko'proqni tashkil etdi. 70 balldan 84 ballgacha intellekt ko'rsatkichiga ega bo'lgan sinaluvchilar orasida esa ayollar erkaklardan 3 foizga ko'proq bo'ldi.

85 balldan 100 ballgacha intellekt ko'rsatkichiga ega bo'lgan sinaluvchilar orasida erkaklar ayollardan 5,8 foizga ko'proqni tashkil etdi. 101 balldan 114 ballgacha intellekt ko'rsatkichiga ega bo'lgan sinaluvchilar orasida esa ayollar erkaklardan 4,5 foizga ustunlik qildi. 115 balldan 129 ballgacha intellekt ko'rsatkichiga ega bo'lgan sinaluvchilar orasida ham ayollar erkaklardan 0,5 foizga yuqori natija ko'rsatdi. 130 balldan yuqori intellekt ko'rsatkichiga ega bo'lgan sinaluvchilar orasida ham ayollar erkaklardan 1 foizga ustunlik qildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, ushbu natijalardagi farqlar bir-biriga yaqin bo'lsa-da, ayol sinaluvchilar 100 balldan yuqori intellekt ko'rsatkichlari bo'yicha ma'lum darajada ustunlikka ega ekanligi kuzatildi. Biroq mazkur ustunliklar jinslar o'rtasida intellekt ko'rsatkichlari bo'yicha statistik jihatdan ishonchli farq mavjudligini tasdiqlamadi.

Har bir tadqiqot uchun unga mos metodikani tanlash va uni o'tkazish talablariga qat'iy rioya qilish tadqiqotning samaradorligini ta'minlaydi. Shundagina tadqiqot natijalari asosida sinaluvchilarning qaysi sohalarida yuqori natijalarga erishishi mumkinligini hamda ularning kelajakdagi istiqbollarini oldindan prognoz qilish imkoniyati yuzaga keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qodirov B. R. Iqtidorli bolalarning birlamchi tanlovi metodikalari. - Toshkent : Fan va texnologiya, 2014. - 76 b.
2. G'oziev E. G'. Umumiy psixologiya. - Toshkent : O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2010. - 311 b.
3. Теплов Б. М. Способности и одаренность // Вестник Московского университета. Серия 20: Педагогическое образование. - 2014. - № 4. - С. 99-105.
4. Лейтес Н. С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия. - Воронеж : МОДЭК, 1997. - 56 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.